

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
219 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxatliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimamatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	

QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI BOSHQARUVINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0004-9406-1927

Annotatsiya: Ushbu maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarini boshqarishni rivojlantirish usullari yuzasidan taklif va tavsiyalar keltirilgan. O'zbekiston Respublikasidagi qurilish materiallari sanoati korxonalarining o'sish sur'atlari past bo'lib qolayotgan viloyatlar misolida rivojlanish variantlarini amaliy tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Qurilish materiallari, sanoat korxonalari, korxonani rivojlantirish, boshqaruv usullari, operatsion samaradorlik, rivojlanish usullari.

Abstract: This article presents proposals and recommendations for improving the management methods of construction materials industry enterprises. Development options for practical implementation are provided based on regions of Uzbekistan where the growth rate of the industry remains low.

Key words: Construction materials, industrial enterprises, enterprise development, management method, operational efficiency, development methods.

Аннотация: В данной статье представлены предложения и рекомендации по развитию методов управления предприятиями строительной индустрии. Рассмотрены варианты практической реализации развития предприятий строительной индустрии на примере регионов Узбекистана, где темпы роста отрасли остаются низкими.

Ключевые слова: Строительные материалы, промышленные предприятия, развитие предприятия, метод управления, операционная эффективность, методы развития.

KIRISH

Yuqori raqobatbardosh qurilish materiallari sanoatida korxonalar va uning faoliyati uchun barqaror mavqega erishish hamda mavjud imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish talab etiladi. Hozirgi kunda ushbu muammoning dolzarbligiga qaramay, ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni boshqarish sohasidagi ishlarning xilma-xilligi sababli bu vazifa dolzarbligicha qolmoqda.

Qurilish materiallari va buyumlari sanoati milliy iqtisodiyotning yoqilg'i-energetika ko'p talab qiladigan (xarajat tarkibining 20% dan ortig'i) va yuk tashishga katta ehtiyojli tarmoqlaridan biridir.

Rossiyada temiryo‘l, avtomobil va suv transportidagi yuk tashishlarning umumiy hajmida qurilish materiallarini tashish taxminan 25% ni tashkil qiladi. Sanoatda asosiy fondlarning eskirish darajasi 54% ga yetgan, ularning yillik foydalanishdan chiqishi taxminan 2%, yangilarini ishga tushirish esa 1% ga yaqin bo‘lib qolmoqda. Bu holat ishlab chiqarish quvvatlarining amalda qisqarayotganligini bildiradi.

Shu munosabat bilan qurilish materiallari sanoati korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A.A. Gusakov (2004-yil) qurilish tizimlari injeneriyasini asosiy tadqiqot yo‘nalishi sifatida, qurilishda murakkab avtomatlashtirilgan texnik tizimlarni yaratish fani sifatida hamda qurilish obyektlariga tizimli yondashuvni qo‘llash usuli sifatida o‘rgangan. D. Kachaeva (2018-yil) o‘z ishlarida qurilish sohasida axborot texnologiyalari va raqamlashtirish jarayonlaridan foydalanishning afzalliklari sifatida tizimni virtual rejimda ko‘rish, reja-grafikni avtomatlashtirish va to‘g‘ri shakllantirishga xizmat qilishini ko‘rsatgan.

Qurilish sohasini va uning tashkiliy-iqtisodiy jarayonlarini takomillashtirish masalalari xorijlik olimlar D. Lambert, P. Druker, A. Dyubois va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida o‘z aksini topgan. Qurilish sohasini rivojlantirish, sohada bozor munosabatlarini chuqurlashtirish hamda boshqaruv jarayonlarini takomillashtirishning ayrim nazariy va amaliy jihatlari respublikamiz iqtisodchi olimlari R.I. Nurimbetov, Sh.N. Zaynutdinov, U.I. Jumaniyozov, A. Abdullayev, Sh.A. Dehqonov kabilarning ilmiy tadqiqotlarida o‘z aksini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolaning mavzusi qurilish sanoati korxonalarini boshqaruv tizimi orqali rivojlantirish usullarini yoritishga bag‘ishlangan bo‘lib, unda birinchi navbatda mavzuning dolzarbligi asoslab berilgan, shuningdek, xorijiy va mahalliy olimlarning ushbu sohadagi ishlari o‘rganilgan. Maqolada nazariy kuzatish, tizimli yondashuv, umumlashtirish va tahlil qilish kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qurilish materiallari sanoati korxonalarining rivojlanishi bir necha yo‘nalishda yangi bozorlarga o‘tish, gorizontol (mahsulotni yaxshilash), ichki (potensialni oshirish) va diagonal (bir vaqtning o‘zida investitsiyalarni jalb qilish orqali mahsulotni takomillashtirish va yangi bozorlarga chiqish) tarzida amalga oshirilishi mumkin.

Rivojlanishning eng maqbul yo‘lini tanlash tashqi va ichki muhitning mavjud sharoitlaridan kelib chiqib, shuningdek, muqobil usullarni taqqoslash orqali amalga oshiriladi.

Birinchi yo‘nalish (A) mehnat, moliyaviy va axborot resurslari bilan bog‘liq xarajatlarni kamaytirish uchun ularni yakuniy mahsulot iste‘molchisi bilan bog‘lash orqali korxonalarini rivojlantirish.

Ikkinchi yo‘nalish (B) korxonalar faoliyat sohalari asosida ularni moddiy resurslar bilan bog‘lovchi strategiyani shakllantirish. Rivojlanishning ushbu yo‘nalishini amalga oshirish konlarni o‘zlashtirish va ulardan foydalanish, ishlab chiqarishga innovatsiyalarni joriy etishga katta investitsiyalar kiritishni talab etadi. Bu esa keyinchalik mehnat unumdorligini oshirish, qurilish mahsulotlari tannarxini pasaytirish va milliy uy-joy qurilishi loyihasini amalga oshirish uchun sharoit yaratadi.

Uchinchi yo‘nalish (C) oldingi ikki yo‘nalishning oqilona kombinatsiyasini o‘z ichiga oladi. Ushbu yondashuv masofalarni qisqartirish va korxonalar faoliyati hududlari asosida yakuniy mahsulotlarni ishlab chiqarishda resurslarni kontsentratsiyalashga qaratilgan. Mazkur yo‘nalish qurilish kompleksining asosiy kichik tarmoqlarini (yog‘ochni qayta ishlash, qurilish sanoati, yo‘l qurilishi, transport va boshqalar) oqilona rivojlantirish, mahalliy hududiy mahsulotning salmoqli qismini ishlab chiqarish va tashqi bozorlarga chiqishni ta‘minlovchi hududiy klaster tizimlarini yaratish orqali amalga oshirilmoqda.

Har bir yo'nalish mintaqa va hududning o'ziga xos shart-sharoitlari va imkoniyatlaridan kelib chiqib shakllangan. Bu esa ulardan oqilona foydalanishni, mahalliy ehtiyojlarni to'g'ri hisobga olishni va mavjud resurslarni maksimal darajada samarali ishlatishni talab etadi. Masalan, ayrim mintaqalarda xom ashyoni mahalliy manbalardan olish imkoniyati yuqori bo'lsa, boshqa hududlarda transport va logistika tizimlarini optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, har bir yo'nalish uchun maxsus moslashtirilgan yondashuvlar va strategiyalarni ishlab chiqish lozim.

Bunday strategiyalarni tanlash orqali korxonalar faqatgina muammolarni bartaraf etibgina qolmay, balki yangi rivojlanish imkoniyatlarini ham kashf etadi. Hududning o'ziga xos sharoitlariga mos strategiyalar ishlab chiqarish hajmini oshirish, tannarxni kamaytirish va sifatni yuqori darajaga ko'tarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Buning natijasida qurilish materiallari sanoati korxonalarini uzoq muddatli barqaror o'sishga erishib, o'z mintaqasida muhim iqtisodiy va ijtimoiy rol ni bajaradi.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida qurilish materiallari sanoati korxonalarini birinchi yo'nalish bo'yicha rivojlanishga e'tibor qaratmoqda. Bu esa boshqa hududlardan qurilish materiallari importining ko'payishiga, mahalliy qurilish materiallari sanoatida turg'unlik yuzaga kelishiga va yakuniy iste'molchilar uchun uy-joy narxining oshishiga olib kelmoqda.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarini rivojlantirishni yanada samarali qilish uchun bir qancha asosiy parametrlarni hisobga olish muhimdir. Ushbu parametrlar korxonaning operatsion xarajatlari, ishlab chiqarish jarayonining rentabelligi va umumiy moliyaviy holatini belgilashga yordam beradi. Quyidagi parametrlar e'tiborga olinishi kerak:

A parametri: qurilish mahsulotlarining sifat va xususiyatlari. Bu parametr korxonaga mahsulotlarining bozordagi raqobatbardoshligini, mijozlarning talablariga mosligini va, umuman, ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini ta'minlash uchun muhimdir.

B parametri: ishlab chiqarish jarayonining ish sharoitlari. Ish sharoitlari energiya samaradorligini, xom ashyo manbalaridan optimal foydalanishni va jarayonlar avtomatlashtirilganligini o'z ichiga oladi. Buning natijasida tannarxni pasaytirish va ish unumdorligini oshirishga erishiladi.

C parametri: investitsion jozibadorlik. Ushbu parametr korxonaning tashqi sarmoya jalb qilish qobiliyatini, texnologik yangilanishlarga sarmoya kiritish darajasini va moliyaviy barqarorligini aniqlash uchun ishlatiladi.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarini samaradorlikni oshirish uchun tanlagan usullar aynan ushbu parametrlarga asoslanishi lozim. Tashqi muhit sharoitlari doimo o'zgarib turishi sababli, korxonalar ushbu o'zgarishlarga tez va moslashuvchan javob bera olishi kerak. Bu jarayonda A, B, va C parametrlarini qayta ko'rib chiqish va moslashuvchan strategiyalarni qo'llash korxonaga barqarorligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Qisqacha aytganda, rivojlanish jarayoni bir vaqtning o'zida barqarorlik va moslashuvchanlikni ta'minlaydigan yondashuvlarni talab qiladi.

Usul I A parametri o'zgaradi, B va C parametrlari doimiy qoladi. Ishlab chiqarish jarayoni parametrlari o'zgartiriladi, bu esa nuqsonlar va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga olib keladi. Korxonaga faoliyatiga boshqaruv malakasi, asbob-uskunalar, xarajatlar va boshqa ichki omillar katta ta'sir ko'rsatadi.

Usul II B parametri o'zgaradi, A va C doimiy qoladi. Korxonani xom ashyo manbalariga yaqinlashtirish orqali transport xarajatlari kamayadi. Yangi mahsulotlar ishlab chiqarilib, yangi bozorlar ochiladi. Transport vositalari bilan jihozlash, harakatchanlik darajasi va axborot-kommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirish katta ahamiyatga ega.

Usul III C parametri o'zgaradi, A va B doimiy qoladi. Korxonaning ichki tashkil etish tamoyillari qayta ko'rib chiqilib, mavjud resurslardan samarali foydalaniladi. Vaziyatni barqarorlashtirish va bozorni kengaytirish uchun mavjud mahsulotlar va bozorlarga yo'naltirilgan strategiyalar ishlab chiqiladi.

Usul IV B parametri A parametri bilan birga o'zgaradi. Tashkiliy tuzilmaning samaradorligi va ishlab chiqarish jarayonining holati kabi ichki omillar katta ahamiyatga ega. Innovatsion strategiyalar asosiy biznesga tegishli yoki bog'liq bo'lmagan yangi mahsulotlarni mahalliy bozorlarda joriy etishga qaratiladi. (1-jadval)

1-jadval. Qurilish materiallari sanoati korxonalarini rivojlantirishning samarali usullari.

Usullar	Foydalanish shartlari	Ta'minlash uchun asosiy tadbirlar ushbu usulni amalga oshirish
I	Parametr A o'zgaradi, parametrlar B, B – const	ishlab chiqarilgan mahsulotlarning ishlab chiqarish parametrlari o'zgartirilishi kerak; asbob-uskunalar va xarajatlar kabi ichki omillar katta ahamiyatga ega.
II	Parametr B o'zgaradi, parametrlar A, B - const	yangi bozorlarga chiqish va yangi hududlarni rivojlantirish; transport vositalarining mavjudligi, axborot-kommunikatsiya yo'nalishlarini rivojlantirish kabi ichki omillar katta ahamiyat kasb etmoqda.
III	Parametr B o'zgaradi, parametrlar A, B - const	korxonalarni ichki tashkil etish tamoyillarini qayta ko'rib chiqish, mavjud resurslardan yaxshiroq foydalanish; tashkiliy tuzilmaning samaradorligi kabi ichki omillar katta ahamiyat kasb etadi; bozordagi mavjud pozitsiyani barqarorlashtirish va mustahkamlashga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqilmoqda.
IV	Parametr B va A o'zgarishi, B parametri - const	Innovatsion strategiyalar yangi ishlab chiqilgan, asosiy biznesga tegishli yoki bog'liq bo'lmagan mahsulotlarni mahalliy bozorlarda joriy etish bilan bog'liq holda ishlab chiqiladi; tashkiliy tuzilmaning samaradorligi va ishlab chiqarish jarayonining holati kabi ichki omillar katta ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Asosiy parametrlardan birini o'zgartirish orqali qurilish materiallari sanoati korxonalarini faoliyatini yaxshilash mumkin. Ammo eng samarali yondashuv har uch parametрни bir vaqtda o'zgartirishdir. Ushbu yondashuv respublikamizdagi ayrim qurilish materiallari sanoati korxonalarini, ayniqsa sust rivojlanayotgan viloyatlardagi korxonalar uchun o'zlarining ichki resurslari va imkoniyatlariga tayanib, rivojlanish usullarini tanlash imkonini beradi. Bu esa birinchi usuldan ikkinchi va uchinchi usulga o'tishni osonlashtiradi.

Ushbu tavsiyalar respublikamizning rivojlanish darajasi sust qolayotgan qurilish materiallari sanoati korxonalarini mavjud bo'lgan viloyatlarida qurilish kompleksini rivojlantirishga hissa qo'shadi. Shuningdek, ushbu usullar xarajatlarni kamaytirish, korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, aholini ish bilan ta'minlash, hududdagi ijtimoiy keskinlikni pasaytirish hamda hududdagi uy-joy muammosini hal qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ламберт Д. М.; науч. ред. и предисл. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 6 с.
2. Drucker, P. (1977). *People and Performance: The Best of Peter Drucker on Management*. New York: Harper & Row. – 317 p.
3. Dubois, A., & Gadde, L.-E. (2002). The construction industry as a loosely coupled system: Implications for productivity and innovation. *Construction Management and Economics*, 20(7), 621–631.
4. Nurimbetov, R. I., Zaynutdinov, Sh. N., Salaev, S. K., Jumaniyazov, B. B., & Tashmuxamedova, K. S. (2017). O'zbekiston mintaqalarida qurilish industriyasini rivojlantirish strategiyasining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. Monografiya. Toshkent: Fan va texnologiyalar. – 288 b.

5. Jumaniyazov, U. I. (2017). Davlat-xususiy sherikchiligi asosida uy-joy qurilishi sohasida korporativ boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish (I.f.b.f.d. PhD dissertatsiya avtoreferati). Toshkent: TDIU.
6. Abdullayev, A. (2019). Qurilish sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish strategiyasi (Toshkent viloyati misolida) (I.f.b.f.d. PhD dissertatsiya avtoreferati). Toshkent. – 27 b.
7. Dehqonov, Sh. A. (2021). Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish (Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya avtoreferati). Andijon: ADU.
8. Горбунова Е.Г., Шамрай Л.В. Оценка результативности управленческих решений по критериям экономической эффективности. // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2014. – №2 (27). – С. 127.
9. Троянова Е.Н. Совершенствование методов управления эффективностью деятельности предприятия. Дисс. ... канд. экон. наук. – Саратов, 2010. – 204 с.
10. Xrustalev B.B. Marketing ma'lumotlari asosida sanoat qurilish materiallari korxonalarini faoliyatini baholash parametrlari. // Mintaqaviy arxitektura va qurilish. – 2013. – №2. – B. 147–152.
11. Ubaydullayev M.A. Mechanisms for improving innovative management methods in the construction materials industry enterprises. // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2024. – Vol. 12, Issue 12.
12. Ubaydullayev M.A. Qurilish materiallari sanoati korxonalarida innovatsion boshqaruv usullari. // International Scientific and Practical Conference "Smart Technologies and Innovative Approaches in Research: Building a Digital Future", February 22, 2025.
13. Ubaydullayev M. O'zbekistonda qurilish materiallari sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi o'rni. – Toshkent: Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2025.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100